

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Худудларнинг инвестициявий жозибadorлиги хусусида илмий-назарий қарашлар ва баҳолаш мезонлари

Рахматуллаев Бобир Чоршамиевич.

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

Ўзбек тилида жозибadorлик тушунчаси жозибaга эга, ўзига жалб этишлик, ўзига тортувчи, мафтун қилувчи, жозибали маъноларида қўлланилади. Худуд тушунчаси «чегара, ҳад, маълум чек-чегарасига эга бўлган, шундай чегара билан ўралган (ажралган) ер, маълум давлат, вилоят ва шу кабиларга тегишли бўлган ер, майдон» маъноларида ишлатилади. Демак, худуднинг инвестициявий жозибadorлиги худуднинг инвестицияларни жалб этиш хусусиятини, иқтисодий салоҳиятини, риск даражасини, барқарор қонунчилик ва ҳуқуқ устуворлигини, қулай шарт-шароитларни назарда тутди. Худуд қанчалик жозибador бўлса, инвесторлар эътиборини шунчалик муваффақият билан қозона олади.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Худуд инвестициявий жозибadorлигини, энг аввало, мамлакат ёки худуднинг иқтисодий салоҳияти ва инвестициялашда риск даражаси белгилаб беради. Бугунги кунга қадар «худуднинг инвестициявий жозибadorлиги» хусусида аниқ тушунча ёки мукамал таъриф мавжуд эмас. Илмий тадқиқот ишларида ва иқтисодий адабиётларда ҳанузгача ушбу тушунчанинг мазмун-моҳияти турлича талқин қилиниб келинмоқда (1.1-жадвал).

Иқтисодчи-олимлардан Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Роберта С.Хиггинза Боди Э., Маркус А., Кейн А., М.Н.Крейнинанинг илмий ишларида худуд инвестициявий жозибadorлиги корхонанинг молиявий ҳолатини тавсифловчи умумлаштирилган атама ҳамда инвестициялар самарadorлиги ва рентабеллигининг таъминланиши сифатида талқин қилинган. Улар инвестициявий жозибadorликка инвестициялаш объектининг даромадлилиги нуқтаи-назаридан қарашган. Бу эса инвестициявий жозибadorликка мулкдан самарали фойдаланиш усули сифатида ёндашилганлигини кўрсатади ва корхона миқёсидаги мазмуни ва моҳиятини ифода этади. Ушбу иқтисодий тушунчани маълум бир корхонага инвестицияларнинг мақсадга мувофиқлигини белгиловчи кўрсаткич сифатида тушунадилар. Бироқ, инвестициявий жозибadorлик, нафақат, корхона, балки тармоқ, алоҳида худуд миқёсида ҳам амал қилади.

1.1-жадвал

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

№	Муаллифлар	Талқини
1.	Шарп У., Александр Г., Бейли Дж.	Худудларнинг инвестицион жозибadorлиги – бу худудга киритилаётган инвестициялар самарadorлигининг таъминланиши ифодаси сифатида қайд этилган.
2.	Роберта С. Хиггинза	Худудларнинг инвестицион жозибadorлиги – бу худуддаги инвестициялаш объектининг рентабеллигини акс эттиради.
3.	Боди Э., Маркус А., Кейн А.	Худудларнинг инвестицион жозибadorлиги – худуддаги инвестиция объектининг салоҳиятли инвесторлар учун қай даражада жозибadorликка эга эканлигини кўрсатади ва инвестицион жозибadorлик инвестициялардан кутилаётган фойда билан бевосита боғлиқлигини алоҳида қайд этишган.
4.	М.Н.Крейнина	Худудларнинг инвестицион жозибadorлиги худуднинг молиявий ҳолатини тавсифловчи ва капиталнинг рентабеллигига, компаниянинг акция нархига ва дивидендлар даражасига таъсир қилувчи барча кўрсаткичлар йиғиндисидир.
5.	В.В.Литвинова	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги – бу инвестиция муҳитининг ажралмас хусусияти бўлиб, худуднинг инвестицион салоҳияти ва инвестиция хавфини баҳолаш асосида шакллантирилиб, салоҳиятли инвесторлар томонидан худуднинг субъектив идрокини акс эттиради.
6.	Л.Г.Ахтариева	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги – бу худуднинг молиявий, иқтисодий, давлат ва жамият, қонунчилик, сиёсий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичлари йиғиндиси билан белгиланадиган кўрсаткичдир.
7.	Л.Ш.Янгульбаева	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги мавжуд хатарлар ва инвестиция салоҳияти билан шаклланган худудий иқтисодиётнинг ҳолати сифатида тушунлиши керак. Бунда худуднинг ижтимоий ёки иқтисодий тараққиётига йўналтирилаётган молиявий инвестицияларнинг рентабелли ва истикболли эканлиги тасдиқланган бўлиши зарур.
8.	Россия миллий рейтинг агентлиги	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги ушбу худудга инвестиция қўйилмаларининг мақсадга мувофиқлиги, самарadorлиги ва риск даражасига таъсир қилувчи омиллар мажмундир.
9.	Л.И.Журова, Д.Е.Адрианова	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги бу худудга капитал оқимини белгилайдиган ва инвестицион фаоллик билан баҳоланадиган омиллар (шартлар, чекловлар, белгилар, хусусиятлар) мажмундир.
10.	А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикакиев, Н.Г.Муминов	Мамлакатнинг тўғридан-иўғри хорижий инвестициялар учун жозибadorлиги кулай ва барқарор ҳуқуқий режим, хорижий инвесторларга мулкни миллийлаштириш хавфидан қафолатлар берилиши ва унинг ҳуқуқларини камситмайдиган режим яратилиши билан белгиланади.
11.	Ш.И.Мустафакулов	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги – худудга сармоянинг кириб келишини белгиловчи ва инвестиция фаоллиги билан баҳоланадиган объектив иқтисодий, ижтимоий ва табиий воситалар, имкониятлар ва чекловларнинг йиғиндисидир.
12.	А.Х. Эргашев	Худуднинг инвестицион жозибadorлиги – худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик ҳолатини ифодаловчи асосий кўрсаткичдир.
13.	Б.С.Маматов, Д.Ю.Хужамкулов, О.Ш.Нурбеков	Инвестициявий жозибadorлик – мамлакат, тармоқ ёки алоҳида олинган бирор-бир корхона инвестицияларининг даромадлиги, ривожланиш истикболлари ва инвестиция risks даражаси нуктаи назаридан баҳоланиши. Инвестициявий жозибadorлик инвестиция салоҳияти ва инвестиция risks даражасини ифодалайди.

«Худуднинг инвестициявий жозибadorлиги» тушунчасининг талқини бўйича

турли ёндашувларнинг қиёсий таҳлили

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Кейинги ёндашув тарафдорлари В.В.Литвинова, Л.Г.Ахтариева, Л.Ш.Янгульбаевалар фикрича, ҳудудларнинг инвестициявий жозибadorлиги ҳудуд инвестиция муҳитининг ажралмас қисми сифатида муҳитга таъсир этувчи барча омиллар ва кўрсаткичлар мажмуини қамраб олади ҳамда инвестицион салоҳият ва инвестиция risks даражаси инвестицион жозибadorликни белгилайди.

Маҳаллий иқтисодчи-олимлар А.Вахабов, Ш.Мустафакулов, А.Эргашев, Б.Маматов илмий ишларида ҳудудлар инвестициявий жозибadorлиги ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, қулай инвестиция муҳитининг, барқарор қонунчилик асосларининг яратилганлиги, ҳудуд инвестиция салоҳияти ва инвестиция risks даражаси нуқтаи назаридан талқин қилинган.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш зарурки, ҳудудларнинг инвестициявий жозибadorлиги хусусида юқорида келтирилган таъриф-тавсифлар, турли ёндашувларнинг айримлари бир-бирини тўлдиради, бошқаларида мазкур атаманинг моҳияти назардан четда қолган. Шу боис, фикримизча, ушбу атама моҳиятини аниқлашга бўлган ёндашувларнинг қуйидаги мезонларга мувофиқ бирлаштириш ва таснифлаш мақсадга мувофиқдир:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

1. Мол-мулклардан самарали фойдаланиш усули сифатида инвестициявий жозибадорликни таърифлаш;
2. Компания молиявий ҳолатини тавсифловчи умумлаштирилган атама сифатида инвестициявий жозибадорликни аниқлаш;
3. Худудларга инвестиция киритиш (қўйиш, жойлаштириш) шарт-шароитлари нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибадорликни тавсифлаш;
4. Худудларнинг иқтисодий салоҳияти ва риск даражаси нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибадорликни таърифлаш;
5. Тармоқларга инвестиция киритишнинг самарадорлиги ва барча омилларнинг таъсир этиш даражаси нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибадорликни тавсифлаш.

«Инвестициявий жозибадорлик» тушунчасининг мазмун-моҳияти кўриб чиқиладиган пайтда «инвестициявий салоҳият» ва «инвестиция муҳити» тушунчаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Сабаби, мазкур атамалар бири-бири билан чамбарчас боғлиқ тушунчалар бўлиб, инвестициявий салоҳият инвестиция фаолиятининг ресурс имкониятларини аниқлаб беради ва ушбу ресурслардан фойдаланиш, ўз навбатида, таҳлил қилинадиган объектнинг инвестициявий жозибадорлигига боғлиқ бўлади ва албатта, шарт-шароитлар ва турли омилларни инвестиция муҳити белгилаб беради. Шундай қилиб,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

худуднинг инвестициявий салоҳияти ва инвестиция муҳити худуднинг инвестициявий жозибadorлигини шакллантиради. Уларнинг ўзаро боғлиқлигини қуйидаги 1.3-расм орқали тасвирлаймиз.

Шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, инвестициявий жозибadorлик бу субъектив тушунча бўлиб, у инвесторнинг тури ва унинг мақсадларига боғлиқ бўлади, инвестиция муҳити объектив тушунча бўлиб, инвестицияларнинг барча иштирокчиларига таъсир қилувчи тенденцияларни ифодалайди. Бунда шуниси хусусиятлики, инвестициявий салоҳият қанчалик юқори бўлса ва инновацион фаолият rischi қанчалик паст бўлса, инвестициявий жозибadorлик ҳам шунча юқори бўлади ҳамда бунинг оқибатида инвестициявий фаоллик ҳам ошади.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

1.3-расм. Худуднинг инвестициявий жозибадорлиги, инвестицион фаоллиги ва инвестиция муҳитининг ўзаро боғлиқлиги

Фикримизча, тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, худуд инвестициявий жозибадорлигини белгиловчи омиллар сифатида, биринчи навбатда, худуднинг инвестициявий салоҳиятини, инвестициялаш билан боғлиқ рискларни ҳамда барқарор қонунчилик асосларини эътироф этиш жоиз. Унинг таркибий кўринишини қуйидаги 1.4-расм асосида ифодалаймиз.

Худуд инвестициявий жозибадорлигини таъминловчи ва уни оширишга хизмат қилувчи асосий омил, айнан, инвестициявий салоҳият ҳисобланади. Бунда худуддаги хом ашё ресурслари, худуднинг демографик ҳолати, ишлаб чиқариш қувватлари, худуднинг фан-техника салоҳияти ва инновациялар, инфратузилмалар, банк ва нобанк тизими, худуд аҳолисининг истеъмол талаби ва туризм салоҳияти кабилар худудларнинг инвестициявий жозибадорлигини аниқлаш ва оширишда муҳим аҳамият касб этади.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

1.4-расм. Худуд инвестициявий жозибadorлигини белгиловчи омиллар

Бир вақтнинг ўзида худудларда инвестициялаш билан боғлиқ риск турлари ва улар таъсир даражасининг аниқланиши инвестициялашнинг мақсадга

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

мувофиқлиги ва самарадорлигини таъминлаш орқали ҳудуд инвестициявий жозибadorлигини намоён этади.

Барқарор қонунчилик асослари, жумладан, инвесторлар учун инвестициялаш шарт-шароитларини яхшилайдиган, улар ҳуқуқларининг давлат томонидан кафолатланиши, турли солиқ ва божхона имтиёзларининг берилиши, мол-мулкларнинг сақланиши ва маблағлардан фойдаланишни кўзда тутувчи кафолатлар, барча турдаги инвестицияларнинг давлат томонидан ҳимоя қилиниши ҳудуд инвестициявий жозибadorлигини таъминлаш ва оширишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Шундай қилиб, ҳудуд инвестициявий жозибadorлиги инвестиция салоҳияти, инвестициялаш rischi даражаси ҳамда барқарор қонунчилик асосларини шакллантирадиган уч гуруҳ омилларнинг таъсир қилиши билан аниқлаш мумкин. Бу кўрсаткичларга баҳо бериш орқали инвестициялашнинг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини аниқлаш мумкин. Шунингдек, хорижлик ва маҳаллий инвесторлар томонидан молиялаштириладиган инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш ва инвестиция фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган барқарор қонунчилик асослари ва уларнинг тўла маънода амал қилиши ҳудуд инвестициявий жозибadorлигини оширишда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Юқоридагиларга

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

асосланиб, муайян ҳудудга инвестициялаш имкониятларини белгилайдиган омиллар йиғиндиси ҳудуд инвестициявий жозибадорлигини ифодалайди.

Адабиётлар ройхати:

1. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 42-43.
2. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. *Экономика и социум*, (5-1 (72)), 13-15.
3. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. *Мировая наука*, (4 (37)), 6-9.
4. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(11), 89-93.